

МРНТИ: 14.07.09

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕ ПОДКАСТТАРДЫҢ РӨЛІ

ALEXANDRA TAGILTSEVA

Shakarim University of Semey, Kazakhstan, Semey

RUSLAN SAIDASHEV

Shakarim University of Semey, Kazakhstan, Semey

Аннотация: Бұл мақалада подкасттардың шет тілдерін оқытудағы рөлі және олардың тиімділігіне қатысты зерттеулер мен тәжірибелер талқыланады. Подкасттар шет тілін үйренуде тыңдалым және сөйлеу дағдыларын дамыту үшін инновациялық құрал ретінде ұсынылады. Зерттеуде подкасттардың қолжетімділігі, аутентикалық мазмұны және мотивацияны арттыруға ықпалы айқындалды. Студенттері арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері подкасттардың сөздік қорды кеңейтуге, тыңдалым қабілеттерін жақсартуға және тілдік дағдыларды дамытуға ықпал ететінін көрсетті. Сонымен қатар, бұл құрал студенттердің шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында подкасттарды пайдалану кезінде кездесетін қиындықтар да талданды. Нәтижелер подкасттардың тіл үйренуде маңызды құрал екенін және оқыту процесін байыта алатынын дәлелдейді.

Түйінді сөздер: подкасттар, ағылшын тілін үйрену, тыңдалым дағдылары, мотивация, шығармашылық, аутентикалық мазмұн

Кіріспе

Қазіргі ағылшын тілі оқыту әдістемесінде жаңа материалға деген қызығушылық, ол мотивацияны арттыруға және тілдік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді, үнемі артып келеді. Студенттерде шет тілінде ақпаратты дұрыс декодтау қабілетін дамыту, оның мазмұнын мәдениетаралық қарым-қатынас контекстімен сәйкестендіру, тыңдағанда тілдің әртүрлі деңгейдегі элементтерінде көрініс тапқан мәдени-спецификалық феномендерді дұрыс қабылдау, алынған ақпаратты өз ана тілінің лингвокультурасы негізінде ұлттық жағдайлармен экстраполяциялау өте маңызды [1].

Шет тілін оқыту сабақтарын әртараптандырудың бірегей тәсілдерінің бірі – аутентикалық көздерді енгізу, мысалы, подкасттар. Қазіргі таңда тіл үйрену әдістемесінде подкасттардың рөлі ерекше маңызға ие болуда. Бұл инновациялық құрал ағылшын тілін меңгеру процесінде тыңдалым дағдыларын дамытып қана қоймай, оқушылардың мотивациясын арттыруға және аутентикалық материалдар арқылы мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Подкасттардың қолжетімділігі мен интерактивтілігі оларды оқу процесінде кеңінен қолдануға мүмкіндік береді, ал олардың мазмұны қазіргі заманғы тілдік ортаға барынша жақын. Подкаст термині 2005 жылы пайда болып, Интернетте тыңдау және көру үшін орналастырылған аудио немесе видео файлдарды білдіру үшін қолданылады. Отандық шет тілдерін оқыту әдістемесінде подкасттар тыңдау және сөйлеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін инновациялық оқу құралы ретінде қарастырылады [2].

Негізгі бөлім

Көптеген оқытушылар студенттерін оқуға ынталандыру мақсатында қызықты әрі тиімді оқыту стратегияларын жүзеге асыруға қызығушылық танытады. М.М. Юнус ағылшын тілі оқытушыларының 96%-ы бейнематериалдар мен презентациялар сабақтарды қызықтырақ етіп, оқуды жеңілдететінін атап өткен [3].

Дж. Ригглсворт мобильді оқыту бойынша зерттеуінде егер біз мобильді құрылғыларды тіл оқыту тәжірибемізге интеграциялай алсақ, студенттерімізге оқу орнынан тыс қосымша білім алу мүмкіндігін ұсына алатынымызды, бұл өз кезегінде шет тілін меңгеру тиімділігін

арттыра алатынын айтқан. Бұл пікірді қуаттай отырып, автор студенттердің 50%-дан астамы виртуалды тілдік орта құру үшін смартфондарды пайдалануға дайын екенін атап өтті [4].

Педагогтар мен әдіскерлер подкасттарға олар пайда болғаннан кейін бірден қызығушылық танытты, себебі олардың білім беру мақсатында қалай қолданылуы мүмкін екенін анықтау маңызды болды.

Зерттеушілер подкастингтің қолайлы әрі қолдануға жеңіл технология екенін тез анықтады. Подкасттардың арқасында аудиовизуалды материалдар қолжетімді, оңай табылатын және арнайы лингафон кабинеттері мен жабдықтарды қажет етпей-ақ тыңдауға ыңғайлы болды. Подкастты смартфонға бірнеше секунд ішінде жүктеп алуға болады (ал ондай құрылғы қазір әрбір студентте бар), содан кейін заманауи жастар үшін тартымды электрондық форматта қажетті материалды оқуды бастауға болады.

Подкасттарды пайдалану мүмкіндіктерін ескере отырып, ғалымдар бұл оқу құралы студенттерге қызықты болып, оларды шет тілін оқуға ынталандырады деп болжады [5].

Зерттеушілер А.А. Гусева мен Е.А. Калинина («Ағылшын тілі сабағында сөйлеу және тыңдау дағдыларын дамыту үшін подкасттарды қолдану» еңбегі) ағылшын тілі сабақтарында подкасттарды қолдану олардың аутентикалық әрі өзекті мазмұнымен дәлелденетінін атап өтеді. Бұл тыңдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Авторлар сондай-ақ, оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты олардың назары төменірек болатынын ескере отырып, бірнеше сезім мүшесін іске қосу үшін бейнеқатармен бірге берілетін подкасттарды қолдану тиімдірек екенін айтады.

Т.В. Тимофеева «Интернеттегі ағылшын тіліндегі подкасттарды тілдік емес жоғары оқу орнында тыңдау дағдыларын дамыту үшін қолдану» атты еңбегінде сабақ барысында немесе жеке подкаст жасау кезінде қолдануға болатын платформаларды ұсынады. Түрлі зерттеушілер ағылшын тіліндегі сөйлеуді түсіну қиындықтарын жеңу үшін подкасттарды әртүрлі тәсілдермен қолданудың тиімді екенін айтады: аудио турлар, пікірталастар, дебаттар, сұхбаттар, жаңалықтар [6].

Алайда, аудиоматериалдардың басты мақсаты – оқушыларды күнделікті қарым-қатынаста жиі қолданылатын жаңа сөздер мен тіркестерді үйренуге ынталандыру (сур. 1).

Сурет 1. Подкасттардың тіл үйрену құралы ретіндегі өзектілігі

Енді подкасттарды іздеуге арналған ең танымал ресурстарды қарастырайық. Подкасттар шет тілін оқытуда ерекше орын алады, себебі олар аутентикалық мазмұнды ұсынады және оқыту үдерісін байытады. Міне, подкасттарды табуға және пайдалануға арналған негізгі платформалар:

1. Spotify – бұл платформада тіл үйренуге арналған көптеген қызықты және білім беру подкасттары бар (Сурет 2). Мұнда грамматиканы түсіндіретін, сөздік қорды дамытатын және

тыңдауды жақсартатын материалдар ұсынылады. Танымал подкасттардың қатарына BBC Learning English және 6 Minute English кіреді.

2. Apple Podcasts – iOS қолданушыларына арналған үлкен каталогты ұсынады. Мұнда ағылшын тілін үйренуге бағытталған көптеген подкасттарды табуға болады, мысалы, идиоматикалық тіркестерді және күнделікті сөйлеу стилін үйренуге арналған подкасттар.

3. SoundCloud – бұл платформада музыкалық тректермен қатар білім беру подкасттары да ұсынылады. Ол әсіресе тыңдалым қабілеттерін дамыту мен сөздік қорды кеңейту үшін тиімді.

4. BBC Sounds – бұл BBC ұсынған арнайы ресурс. Мұнда ағылшын тілін үйренуге арналған аутентикалық материалдарды табуға болады, олар оқушыларға нақты сөйлеу үлгілерін ұсынады.

5. Podbean – подкасттарды жасауға және тыңдауға арналған платформа. Бұл ресурс ағылшын тілін оқыту процесінде қолданылатын көптеген пайдалы материалдарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

6. Voice of America (VOA Learning English) – американдық акцентті меңгеруге бағытталған арнайы подкасттарды ұсынады. Мұнда айқын және түсінікті материалдар бар.

BBC Learning English Podcasts тыңдармандарға британдық акцентте ағылшын тілін меңгеруге көмектеседі. Мұнда грамматика мен сөздік қорды меңгеруге бағытталған сабақтар бар. Сонымен қатар, бұл подкаст мәдени айырмашылықтар мен қарым-қатынас ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі.

The English We Speak подкасты ағылшын тілінде жиі қолданылатын сөздер мен тіркестерді, сондай-ақ сленгті игеруге мүмкіндік береді. Бұл білім алушыларға әңгімелесу дағдыларын жақсартуға және бейресми қарым-қатынаста өз ойын еркін жеткізуге көмектеседі.

Luke’s English Podcast қызықты тақырыптарды талқылай отырып, британдық ағылшын тілін үйренушілер үшін практикалық сабақтар ұсынады. Бұл подкаст тыңдаушыларға тілді аутентикалық және заманауи түрде үйренуге мүмкіндік береді.

Voice of America (VOA Learning English) американдық акцентті меңгеруге бағытталған. Мұнда ағылшын тілін бастапқы деңгейден терең игеруге дейінгі барлық қажетті материалдар түсінікті және қарапайым түрде ұсынылады.

6 Minute English қысқаша форматта, небәрі алты минут ішінде тыңдаушыларға әлеуметтік, мәдени және ғылыми тақырыптарды талқылай отырып, тілді меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл әдіс уақытты үнемдеп, жаңа ақпарат алуға өте ыңғайлы.

ESL Pod арнайы ESL студенттеріне арналған. Ол грамматикалық құрылымдарды, жаңа сөздер мен тіркестерді меңгеруге және оларды нақты өмірде қолдануға бағытталған.

Сурет 2. Spotify-дегі подкаст мысалы

Подкасттарды шет тілін оқытуда қолданудың тиімділігіне қатысты көптеген зерттеулер мен тәжірибелер олардың бұл саладағы рөлін айқын көрсетеді. Олардың қолжетімділігі,

аутентикалық мазмұны және тыңдаушылар үшін ыңғайлылығы оқу үдерісін жақсартуға және оқушылардың мотивациясын арттыруға бағытталған. Алайда, бұл тұжырымдар теориялық тұрғыда ғана емес, сонымен қатар практика жүзінде де дәлелденуі тиіс.

Осы мақсатта біздің зерттеу 1 курс ДЯ-2407 тобы студенттерінің арасында жүргізілді. Сауалнама арқылы біз подкасттардың тиімділігін және олардың шет тілін үйренуге тигізетін әсерін анықтауға тырыстық. Зерттеу нәтижелері студенттердің қызығушылығы, мотивациясы және оқу үдерісіне көзқарасы туралы құнды деректерді ұсынды.

Сауалнама сұрақтары:

1. Сіз подкасттарды тыңдауды ұнатасыз ба?
2. Подкасттарды қаншалықты жиі тыңдайсыз? Сізге ұнайтын тақырыптарды атаңыз.
3. Подкасттар ағылшын тілін меңгеруге көмектеседі деп ойлайсыз ба? Неге?
4. Подкасттарды тыңдау арқылы тыңдау дағдыларыңызды жақсартасыз ба?
5. Подкасттар арқылы жаңа сөздер мен тіркестерді меңгеру оңай деп есептейсіз бе?
6. Подкасттарды тыңдау сіздің оқуға деген мотивацияңызды арттыра ма?
7. Сізге тек аудио подкасттар ұнайды ма, әлде бейнемен бірге болғаны жақсы ма? Өз таңдауыңызды түсіндіріңіз.
8. Өз подкастыңызды жасау қызық бола ма? Неге иә/жоқ?
9. Подкасттарды түсіну барысында қандай да бір қиындықтарға тап болдыңыз ба? Егер болса, қандай?
10. Сабақ бағдарламасына подкасттарды жиі қосқанын қалайсыз ба?

Сауалнама нәтижелері подкасттардың ағылшын тілін үйренуде маңызды рөл атқаратынын айқын көрсетті (Кесте 1).

Студенттердің 85%-ы подкасттарға қызығушылық танытқанын атап өтті. Бұл студенттердің көпшілігі үшін подкасттардың оқу процесін қызықты әрі танымды ететінін көрсетеді. Олардың 65%-ы подкасттарды бұрыннан тыңдаған, бұл осы оқу құралының кең таралғандығын көрсетеді.

Қатысушылардың 78%-ы подкасттарды ағылшын тілін үйренуде пайдалы деп санайды. Зерттеуге қатысқандардың 68%-ы бұл құралдың сабақта тиімді қолдануға лайық екенін атап өтті, себебі ол материалды түсінуді жеңілдетіп, оқу үдерісін байытады.

Сонымен қатар, 70% респондент подкасттарды тыңдау олардың тыңдалым дағдыларын айтарлықтай жақсартқанын мойындады. Олардың айтуынша, аутентикалық аудио материалдар сөйлеуді түсіну қабілетін жақсартуға көмектеседі.

Сауалнамаға қатысқан студенттердің 72%-ы подкасттарды тыңдаудың жаңа сөздер мен тіркестерді меңгеруге әсер ететінін растады. Ағылшын тіліне байланысты нақты және күнделікті лексиканы үйренуге оңай мүмкіндік бергені байқалды.

Мотивация деңгейіне келсек, студенттердің 82%-ы подкасттарды тыңдау оқуға деген ынталарын арттырғанын атап өтті. Бұл материалдың интерактивтілігі мен өзектілігі олардың қызығушылығын оятатынын көрсетті.

Зерттеуге қатысушылардың 64%-ы өз подкастарын жазуға қызығушылық танытты. Бұл студенттердің шығармашылық әлеуетін ашудың және өз идеяларын ағылшын тілінде білдірудің керемет мүмкіндігін қамтамасыз ететінін көрсетеді.

Дегенмен, қиындықтар да байқалды: респонденттердің 28%-ы подкасттарды түсінуде кейбір қиындықтарға тап болған. Негізгі кедергілер жылдам сөйлеу қарқыны мен күрделі тілдік құрылымдар болды. Алайда, бұл қиындықтарды контекст көмегімен еңсеруге болатыны айтылды.

Бұл мәліметтер подкасттардың шет тілін үйренудегі көпқырлы тиімділігін көрсетіп, олардың оқу тәжірибесін жақсартуға үлкен үлес қосатынын дәлелдейді. Жұмыс барысында туындайтын қиындықтарға қарамастан, бұл құрал оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналу әлеуетіне ие.

Көрсеткіш

Нәтижелер

Подкасттарға қызығушылық	Студенттердің 85%-ы подкасттарға қызығушылық танытты, олардың 65%-ы оларды бұрыннан тыңдаған.
Ағылшын тілін үйренудегі тиімділік	78% қатысушы подкасттарды тіл меңгеруге пайдалы деп есептейді, ал 68%-ы бұл құрал сабақта тиімді деп санайды.
Тыңдау дағдылары	Респонденттердің 70%-ы подкасттарды тыңдау арқылы тыңдалым қабілетін жақсартқанын мойындады.
Сөздік қор	72%-ы подкасттар жаңа сөздер мен тіркестерді оңай меңгеруге көмектескенін айтты.
Мотивация	Студенттердің 82%-ы подкасттарды тыңдау олардың оқуға деген ынтасын арттырғанын атап өтті.
Шығармашылық	64%-ы өз подкастарын жасау идеясына қызығушылық танытты.
Қиындықтар	28%-ы жылдам сөйлеу немесе күрделі тілдік құрылымдарды түсіну қиын екенін атап өтті, бірақ контекст арқылы меңгеруге қол жеткізген.

Кесте 1. Сауалнама нәтижелері

Қорытындысы

Қазіргі таңда ағылшын тілін оқыту үдерісінде подкасттардың рөлі айтарлықтай маңызды екені анықталды. Зерттеулер мен тәжірибелер бұл құралдың тыңдалым дағдыларын дамытуға, сөздік қорды кеңейтуге және оқушылардың мотивациясын арттыруға оң әсер ететінін көрсетті. Сонымен қатар, подкасттарды пайдалану оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді және оқу үдерісіне инновациялық тәсілді енгізеді.

Подкасттардың қолжетімділігі, аутентикалық мазмұны және технологиялық ыңғайлылығы оларды оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналдыруға септігін тигізеді. Студенттер арасындағы сауалнама нәтижелері бұл құралдың танымалдығын және оның шет тілін игеруде тиімділігін айқын көрсетіп берді. Алайда, кейбір қиындықтар да байқалды, мысалы, жылдам сөйлеу қарқыны мен күрделі тілдік құрылымдарды түсіну. Бұл мәселелер контексті дұрыс түсіндіру арқылы жеңуге болатындығы анықталды.

Қорыта келгенде, подкасттар шет тілін оқытуда жаңа мүмкіндіктерге жол ашады және оқушылардың тілді меңгеру тәжірибесін жақсартады. Болашақ зерттеулер подкасттарды қолданудың қосымша әдістерін және олардың оқу үдерісіндегі ұзақ мерзімді әсерін зерттеуге бағытталуы қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Дорохова А. М., Тарева Е. Г. Развитие у студентов межкультурных умений аудирования: к вопросу о роли аутентичных подкастов // Студенческий Universum : сб. тез. VII Междунар. науч. диспута магистрантов, Коломна, 01 янв. – 31 дек. 2021 года / под общ. ред. И. И. Саламатиной. Коломна, 2021. Вып. VII. С. 32–35.
2. Сысоев П. В. Подкасты в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2014. № 2(26). С. 189–201.
3. Yükseltürk E., Altıok S., Baser Z. Using GameBased Learning with Kinect Technology in Foreign Language Education Course. Educational Technology & Society, 2018, vol. 21, pp. 159–173.
4. Wigglesworth J., Harvor F. Making their own landscape: smartphones and student designed language learning environments. Computer Assisted Language Learning, 2017, vol. 31, pp. 437–458.
5. Rosell-Aguilar F. Delivering unprecedented access to learning through podcasting as OER, but who's listening? A profile of the external iTunes U user. Computers & Education, 2013, vol. 67, pp. 121–129.
6. Мусина А. А., Шкилев Р. Е. Преимущества использования подкастов при обучении английскому языку учащихся старших классов // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 4. № 1. С. 29–32.